

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВОК СУХОГО ТИПА

Н. Акжанов¹, А.С. Камали¹, У.З. Сагындыков¹

^{1,2}Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, г. Астана, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17219056>

Аннотация. В работе представлены результаты комплексного исследования пробиотических и технологических свойств семи штаммов молочнокислых бактерий (*Lactobacillus acidophilus* LSN505, *Lactobacillus acidophilus* MN105, *Streptococcus thermophilus* SN08, *Streptococcus thermophilus* SB21, *Lactobacillus casei* LSS06, *Lactococcus lactis* LMK05, *Lactococcus lactis* LSK09), отобранных для разработки биологически активных добавок сухого типа. Проведена оценка их жизнеспособности при воздействии низкого рН (2,5) и солей желчи (0,3%), антагонистической активности в отношении патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, а также устойчивости к распылительной сушке при выходной температуре 70 °С. Установлено, что *Lb. casei* LSS06 и *Lb. acidophilus* LSN505 характеризуются наибольшей устойчивостью к кислой среде и солям желчи, а также выраженной антагонистической активностью, в то время как *Str. thermophilus* SN08 и *Lac. lactis* LMK05 показали лучшую сохранность жизнеспособности после сушки. Полученные результаты подтверждают целесообразность использования комбинированного подхода при разработке пробиотических композиций, что обеспечивает сочетание физиологической эффективности и технологической стабильности будущих биологически активных добавок.

Ключевые слова: молочнокислые бактерии, пробиотики, биологически активные добавки, антагонистическая активность, распылительная сушка; функциональное питание.

Abstract. This study presents the results of a comprehensive investigation of the probiotic and technological properties of seven lactic acid bacteria strains (*Lactobacillus acidophilus* LSN505, *Lactobacillus acidophilus* MN105, *Streptococcus thermophilus* SN08, *Streptococcus thermophilus* SB21, *Lactobacillus casei* LSS06, *Lactococcus lactis* LMK05, *Lactococcus lactis* LSK09) selected for the development of dry-type dietary supplements. The assessment included their viability under low pH (2.5) and bile salts (0.3%), antagonistic activity against pathogenic and opportunistic microorganisms, as well as resistance to spray drying at an outlet temperature of 70 °C. It was found that *Lb. casei* LSS06 and *Lb. acidophilus* LSN505 exhibited the highest tolerance to acidic conditions and bile salts, along with strong antagonistic activity, while *Str. thermophilus* SN08 and *Lac. lactis* LMK05 demonstrated better survival after drying. These results confirm the feasibility of applying a combined approach in the development of probiotic compositions, ensuring both physiological efficacy and technological stability of future dietary supplements.

Keywords: lactic acid bacteria, probiotics, dietary supplements, antagonistic activity, spray drying, functional nutrition

Annotatsiya. Ushbu ishda quruq turdagi biologik faol qo'shimchalarni ishlab chiqish uchun tanlab olingan yetti turdagi sut kislotasi bakteriyalari shtammlarining (*Lactobacillus*

acidophilus *LSN505*, *Lactobacillus acidophilus MN105*, *Streptococcus thermophilus SN08*, *Streptococcus thermophilus SB21*, *Lactobacillus casei LSS06*, *Lactococcus lactis LMK05*, *Lactococcus lactis LSK09*) probiotik va texnologik xususiyatlari kompleks o'rganildi. Ularning past pH (2,5) va o't tuzlari (0,3%) sharoitida yashovchanligi, patogen va opportunistik mikroorganizmlarga qarshi antagonistik faolligi, shuningdek, chiqish harorati 70 °C bo'lgan purkagich yordamida quritishga chidamliligi baholandi. Aniqlanishicha, *Lb. casei LSS06* va *Lb. acidophilus LSN505* past kislota va o't tuzlariga yuqori darajada chidamlilikka hamda kuchli antagonistik faollikka ega bo'lsa, *Str. thermophilus SN08* va *Lac. lactis LMK05* quritilgandan keyin yaxshiroq yashovchanlikni ko'rsatdi. Olingan natijalar probiotik kompozitsiyalarni ishlab chiqishda kombinatsiyalashgan yondashuvni qo'llash maqsadga muvofiqligini tasdiqlaydi, bu esa kelajakdagi biologik faol qo'shimchalarning fiziologik samaradorligi va texnologik barqarorligini ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: sut kislotasi bakteriyalari, probiotiklar, biologik faol qo'shimchalar, antagonistik faollik, purkagichda quritish, funksional ovqatlanish.

Введение

В последние десятилетия наблюдается устойчивый рост интереса к использованию пробиотических микроорганизмов в пищевой промышленности и нутрицевтике. Международная научная ассоциация по пробиотикам и пребиотикам определяет пробиотики как живые микроорганизмы, которые при употреблении в адекватных количествах оказывают благоприятное воздействие на здоровье хозяина [1]. Среди них молочнокислые бактерии (МКБ) занимают особое место благодаря широкому спектру физиологических и технологических свойств.

Ключевыми критериями отбора штаммов для применения в биологически активных добавках являются их способность выживать в условиях желудочно-кишечного тракта. Ряд исследований показал, что *Lactobacillus acidophilus* и *L. casei* обладают высокой устойчивостью к кислой среде и солям желчи, что обеспечивает их колонизационный потенциал в кишечнике [2, 3].

Одним из важнейших свойств МКБ является антагонистическая активность против патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Бактерии рода *Lactobacillus* и *Lactococcus* продуцируют органические кислоты, перекись водорода и бактериоцины, которые ингибируют рост кишечных палочек, сальмонелл, стафилококков и листерий [4].

Вместе с тем, перевод пробиотиков в сухую форму (порошковые БАД) сопряжён с рядом технологических вызовов. Наиболее распространённые методы — лиофилизация и распылительная сушка. Однако оба процесса могут снижать жизнеспособность клеток из-за стрессов, связанных с дегидратацией и повышением температуры [5, 6]. Разработка эффективных матриц и защитных носителей (например, молочный белок, мальтодекстрин, пищевые волокна) позволяет существенно повысить выживаемость штаммов в процессе сушки [7].

Не менее важным остаётся вопрос стабильности сухих пробиотиков при хранении. Продолжительность сохранения терапевтической дозы зависит от влажности, температуры, а также состояния матрицы, в которой заключены клетки. Исследования показали, что правильный выбор метода сушки и оптимальных условий хранения позволяет значительно увеличить срок годности пробиотических продуктов.

Таким образом, литературные данные подтверждают, что при создании биологически активных добавок на основе молочнокислых бактерий особое внимание следует уделять трём ключевым свойствам:

1. жизнеспособность при низком рН и в присутствии солей желчи;
2. антагонистическая активность против патогенов;
3. устойчивость к сушке;

Исходя из этого, целью настоящего исследования является характеристика штаммов *Lb. acidophilus* LSN505, *Lb. acidophilus* MN105, *Str. thermophilus* SN08, *Str. thermophilus* SB21, *Lb. casei* LSS06, *Lac. lactis* LMK05, *Lac. lactis* LSK09 по данным параметрам для последующего использования в составе биологически активных добавок сухого типа.

Материалы и методы

В качестве объектов исследования использовали штаммы молочнокислых бактерий: *Lactobacillus acidophilus* LSN505; *Lactobacillus acidophilus* MN105; *Streptococcus thermophilus* SN08; *Streptococcus thermophilus* SB21; *Lactobacillus casei* LSS06; *Lactococcus lactis* LMK05; *Lactococcus lactis* LSK09.

Штаммы были предоставлены лабораторией «Биотехнология и микробиология» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилёва (г. Астана, Казахстан). Для поддержания жизнеспособности штаммы сохраняли в глицериновой среде при $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$. Перед экспериментами активизировали в среде MRS при $37\text{ }^{\circ}\text{C}$ в течение 48 ч.

Оценка жизнеспособности при низком рН и в присутствии желчных солей

Жизнеспособность штаммов определяли при инкубации в модельной среде: рН 2,5 и 3,0 (подкисленной раствором HCl), с добавлением солей желчи (0,3 и 0,5% w/v).

Клетки инкубировали в течение 2 ч при $37\text{ }^{\circ}\text{C}$, затем высевали на плотные питательные среды. Количество колониеобразующих единиц (КОЕ) подсчитывали по методу серийных разведений. Результаты выражали в виде процента выживших клеток по сравнению с контролем (рН 6,5, без желчи).

Определение антагонистической активности против патогенов

Антагонистическую активность исследовали методом «зональной диффузии» и кокультуры. В качестве тест-микроорганизмов использовали *Escherichia coli* ATCC 25922, *Salmonella enterica* ATCC 14028, *Listeria monocytogenes* ATCC 7644, *Staphylococcus aureus* ATCC 25923 и *Candida albicans* ATCC 10231.

Культуры МКБ выращивали до экспоненциальной фазы, после чего супернатанты исследовали на наличие ингибирующей активности. Диаметр зон подавления роста измеряли в миллиметрах.

Устойчивость к распылительной сушке

Суспензию клеток после культивирования центрифугировали, отмывали стерильным физиологическим раствором и ресуспендировали в защитной матрице: мальтодекстрин 10% + обезжиренное сухое молоко 5%.

Параметры распылительной сушки:

выходная температура (t_{out}) — $70 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$;

расход подачи суспензии — 3–6 мл/мин.

После сушки порошок немедленно герметизировали и охлаждали до $4\text{ }^{\circ}\text{C}$. Жизнеспособность оценивали до и после сушки путём посева на MRS-агар и подсчёта КОЕ. Результаты выражали как $\log(\text{CFU}/\text{г})$ и относительное сохранение клеток (%).

Методы статистической обработки

Все эксперименты проводили в трёх повторностях. Полученные данные обрабатывали с использованием пакета SPSS 25.0 и Microsoft Excel. Статистическую значимость различий между группами определяли методом дисперсионного анализа (ANOVA), достоверными считались различия при $p < 0,05$.

Результаты исследования

В ходе проведённых исследований были получены данные о ключевых свойствах семи штаммов молочнокислых бактерий, отобранных для оценки их потенциала в составе биологически активных добавок сухого типа. Анализ включал три основных показателя: жизнеспособность при воздействии низкого pH и солей желчи, антагонистическую активность в отношении патогенной и условно-патогенной микрофлоры, а также устойчивость к распылительной сушке при температуре выхода 70 °С. Полученные результаты позволили выявить различия между штаммами и определить наиболее перспективные из них для дальнейшего использования в составе пробиотических композиций.

Рисунок 1 - Рост молочнокислых бактерий на питательной среде MRS-агар (a – *Lb. acidophilus* LSN505; b – *Str. thermophilus* SN08; c – *Lac. lactis* LMK05)

Одним из ключевых критериев пробиотических свойств является способность микроорганизмов сохранять жизнеспособность в условиях, моделирующих желудочно-кишечный тракт. В настоящем исследовании была оценена выживаемость штаммов молочнокислых бактерий при воздействии кислой среды (pH 2,5) и в присутствии 0,3% солей желчи. Жизнеспособность штаммов при pH 2,5 и в присутствии желчных солей показаны в таблице 1.

Таблица 1 – Жизнеспособность штаммов при pH 2,5 и в присутствии желчных солей (среднее \pm SD, n = 3)

Штамм	Контроль (pH 6,5), log(CFU/мл)	pH 2,5 (2 ч), % сохранения	Желчь 0,3% (2 ч), % сохранения
<i>Lb. acidophilus</i> LSN505	9,1 \pm 0,1	67,5 \pm 2,1	72,4 \pm 1,8
<i>Lb. acidophilus</i> MN105	8,9 \pm 0,1	59,3 \pm 1,7	68,5 \pm 2,0
<i>Str. thermophilus</i> SN08	9,0 \pm 0,2	44,1 \pm 1,5	51,2 \pm 1,9
<i>Str. thermophilus</i> SB21	8,7 \pm 0,2	49,5 \pm 2,0	56,8 \pm 1,7

<i>Lb. casei</i> LSS06	9,2 ± 0,1	72,8 ± 1,6	75,9 ± 2,1
<i>Lac. lactis</i> LMK05	8,8 ± 0,1	55,1 ± 1,8	61,5 ± 1,5
<i>Lac. lactis</i> LSK09	8,6 ± 0,2	51,7 ± 1,9	59,8 ± 2,2

Как видно из данных, представленных в таблице 1, исследованные штаммы существенно различались по уровню устойчивости к кислой среде и солям желчи. Наибольшую выживаемость при pH 2,5 показал *Lb. casei* LSS06 (72,8 ± 1,6%) и *Lb. acidophilus* LSN505 (67,5 ± 2,1%), что подтверждает их высокий пробиотический потенциал. В то же время штаммы *Str. thermophilus* SN08 и SB21 оказались наиболее чувствительными к действию кислой среды, их сохранность составила 44,1 ± 1,5% и 49,5 ± 2,0% соответственно. Аналогичная тенденция наблюдалась и при воздействии желчи: более устойчивыми оказались штаммы рода *Lactobacillus*, тогда как представители *Streptococcus thermophilus* и *Lactococcus lactis* демонстрировали снижение жизнеспособности до 51–62%. В целом полученные результаты показывают, что штаммы *Lb. casei* LSS06 и *Lb. acidophilus* LSN505 являются наиболее перспективными для использования в составе биологически активных добавок, так как сочетают высокую устойчивость как к кислой среде, так и к солям желчи.

Важным свойством молочнокислых бактерий, определяющим их пробиотический потенциал, является способность подавлять рост патогенной и условно-патогенной микрофлоры. Этот эффект достигается за счёт продукции органических кислот, перекиси водорода и бактериоцинов, которые изменяют микробиологическое равновесие и препятствуют развитию нежелательных микроорганизмов в кишечнике и пищевых продуктах. В рамках данного исследования антагонистическую активность штаммов оценивали в отношении клинически значимых патогенов (*E. coli*, *Salmonella enterica*, *Listeria monocytogenes*, *Staphylococcus aureus*, *Candida albicans*), что позволило выявить различия между культурами и определить наиболее перспективные штаммы для включения в состав биологически активных добавок. Антагонистическая активность штаммов показаны в таблице 2.

Таблица 2 – Антагонистическая активность штаммов (зона ингибирования, мм)

Штамм	<i>E. coli</i>	<i>S. enterica</i>	<i>L. monocytogenes</i>	<i>S. aureus</i>	<i>C. albicans</i>
<i>Lb. acidophilus</i> LSN505	15,2 ± 0,6	13,8 ± 0,5	14,5 ± 0,4	16,1 ± 0,5	11,2 ± 0,3
<i>Lb. acidophilus</i> MN105	17,5 ± 0,7	15,9 ± 0,6	16,7 ± 0,5	18,2 ± 0,6	12,3 ± 0,4
<i>Str. thermophilus</i> SN08	12,1 ± 0,5	11,3 ± 0,4	12,5 ± 0,4	13,0 ± 0,5	9,5 ± 0,3
<i>Str. thermophilus</i> SB21	13,4 ± 0,5	12,0 ± 0,4	13,1 ± 0,5	13,7 ± 0,4	10,2 ± 0,4
<i>Lb. casei</i> LSS06	18,7 ± 0,8	16,5 ± 0,6	17,1 ± 0,6	19,3 ± 0,7	13,4 ± 0,4
<i>Lac. lactis</i> LMK05	14,2 ± 0,5	12,7 ± 0,5	13,5 ± 0,4	15,0 ± 0,6	10,8 ± 0,3
<i>Lac. lactis</i> LSK09	13,7 ± 0,5	12,3 ± 0,5	13,0 ± 0,5	14,5 ± 0,5	10,5 ± 0,4

Данные таблицы 2 показывают, что все исследованные штаммы молочнокислых бактерий обладали выраженной антагонистической активностью в отношении тест-культур, однако степень ингибирования варьировала. Наибольшие зоны подавления роста наблюдались у *Lb. casei* LSS06 (18,7 ± 0,8 мм против *E. coli*, 19,3 ± 0,7 мм против *S. aureus*) и *Lb. acidophilus* MN105 (17,5 ± 0,7 мм и 18,2 ± 0,6 мм соответственно), что

указывает на их высокую способность продуцировать антимикробные метаболиты. Штамм *Lb. acidophilus* LSN505 проявил умеренную активность, особенно против *S. aureus* ($16,1 \pm 0,5$ мм). В то же время *Str. thermophilus* SN08 и SB21 показали наименьшие значения зон ингибирования (в пределах 11–13 мм), что свидетельствует о более низком уровне антагонистических свойств. Штаммы *Lac. lactis* продемонстрировали средние показатели активности (13–15 мм против бактериальных тест-культур). Против *Candida albicans* все штаммы показали относительно слабое ингибирующее действие (9,5–13,4 мм), при этом наибольшую активность проявил *Lb. casei* LSS06.

В целом можно отметить, что представители рода *Lactobacillus*, особенно *L. casei* и *L. acidophilus*, обладают наиболее высоким антагонистическим потенциалом и являются перспективными для применения в составе биологически активных добавок сухого типа.

Рисунок 2 - Антагонистическая активность штаммов молочнокислых бактерий по отношению к патогенным микроорганизмам (метод диффузии в агар)
(а – воздействие на *E. coli*; б – воздействие на *S. aureus*; в – воздействие на *L. monocytogenes*)

Перевод пробиотических культур в сухую форму является ключевым этапом при создании биологически активных добавок, так как он обеспечивает удобство применения, длительный срок хранения и стабильность дозировки. Вместе с тем процесс распылительной сушки сопровождается тепловыми и осмотическими стрессами, которые могут снижать жизнеспособность микроорганизмов. Для оценки технологической устойчивости исследованных штаммов была проведена распылительная сушка с поддержанием выходной температуры на уровне $70\text{ }^{\circ}\text{C}$, после чего определяли количество жизнеспособных клеток и рассчитывали процент их сохранения по отношению к исходному уровню. Устойчивость штаммов к распылительной сушке показаны в таблице 3.

Таблица 3 – Устойчивость штаммов к распылительной сушке ($t_{\text{out}} = 70\text{ }^{\circ}\text{C}$)

Штамм	До сушки, log(CFU/г)	После сушки, log(CFU/г)	Сохранение, %
<i>Lb. acidophilus</i> LSN505	$9,0 \pm 0,1$	$7,2 \pm 0,2$	$80,0 \pm 2,1$
<i>Lb. acidophilus</i> MN105	$8,8 \pm 0,1$	$6,7 \pm 0,2$	$76,1 \pm 2,0$
<i>Str. thermophilus</i> SN08	$8,9 \pm 0,2$	$7,5 \pm 0,2$	$84,3 \pm 1,9$
<i>Str. thermophilus</i> SB21	$8,7 \pm 0,1$	$7,0 \pm 0,2$	$80,5 \pm 2,2$
<i>Lb. casei</i> LSS06	$9,1 \pm 0,2$	$7,4 \pm 0,2$	$81,3 \pm 2,0$
<i>Lac. lactis</i> LMK05	$8,8 \pm 0,1$	$7,3 \pm 0,2$	$83,0 \pm 1,8$
<i>Lac. lactis</i> LSK09	$8,6 \pm 0,2$	$6,8 \pm 0,2$	$79,0 \pm 2,1$

Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что все исследованные штаммы продемонстрировали снижение количества жизнеспособных клеток после распылительной сушки при выходной температуре 70 °С, однако степень потерь существенно различалась. Наибольшую устойчивость проявил *Str. thermophilus* SN08, у которого уровень сохранения клеток составил $84,3 \pm 1,9\%$. Схожие показатели показали *Lac. lactis* LMK05 ($83,0 \pm 1,8\%$) и *Lb. casei* LSS06 ($81,3 \pm 2,0\%$), что свидетельствует об их высокой технологической пригодности для перевода в сухую форму.

Штаммы *Lb. acidophilus* LSN505 и *Str. thermophilus* SB21 также продемонстрировали удовлетворительные результаты (80,0–80,5%), тогда как наиболее чувствительными оказались *Lb. acidophilus* MN105 ($76,1 \pm 2,0\%$) и *Lac. lactis* LSK09 ($79,0 \pm 2,1\%$).

Таким образом, можно отметить, что представители *Streptococcus thermophilus* и *Lactococcus lactis* обладают сравнительно высокой устойчивостью к распылительной сушке, тогда как отдельные штаммы *Lactobacillus acidophilus* более чувствительны к температурному воздействию. Это подтверждает необходимость подбора защитных носителей и оптимизации параметров сушки при промышленном производстве биологически активных добавок.

Обсуждение

Полученные результаты продемонстрировали, что исследованные штаммы молочнокислых бактерий существенно различаются по своим пробиотическим и технологическим характеристикам. Наиболее высокой устойчивостью к низкому pH и действию солей желчи отличались *Lb. casei* LSS06 и *Lb. acidophilus* LSN505, что соответствует литературным данным о способности представителей рода *Lactobacillus* сохранять жизнеспособность в условиях, моделирующих желудочно-кишечный тракт [2, 3]. Напротив, штаммы *Str. thermophilus* проявили более низкую толерантность к данным стрессовым факторам, что ограничивает их самостоятельное применение в качестве пробиотиков, но не исключает их ценности в составе комбинированных препаратов.

Антагонистическая активность исследованных культур показала, что штаммы рода *Lactobacillus*, в особенности *Lb. casei* LSS06 и *Lb. acidophilus* MN105, обладают выраженным ингибирующим действием в отношении широкого спектра патогенов. Наибольшие зоны подавления роста отмечены против *E. coli* и *S. aureus*, что подтверждает данные Cotter и соавт. (2005) о высоком антимикробном потенциале бактериоцинов и органических кислот, продуцируемых этими микроорганизмами. Более низкие значения антагонистической активности у *Streptococcus thermophilus* и *Lactococcus lactis* согласуются с их меньшей ролью как прямых пробиотиков и большей значимостью как технологических культур.

Особый интерес представляют результаты устойчивости к распылительной сушке. В данном исследовании лучшие показатели выживаемости клеток наблюдались у *Str. thermophilus* SN08 и *Lac. lactis* LMK05, уровень сохранения которых превышал 83%. Это согласуется с данными Yonekura и соавт. (2014) о том, что штаммы *Streptococcus* и *Lactococcus* более устойчивы к высоким температурам при условии использования защитных матриц [4, 7]. В то же время *Lb. acidophilus* MN105 оказался наиболее чувствительным, что указывает на необходимость оптимизации состава носителей или выбора альтернативных штаммов для перевода в сухую форму.

В целом проведённое исследование подтверждает, что для создания биологически активных добавок сухого типа наиболее перспективным является комбинированное использование штаммов с различными преимуществами: *Lb. casei* и *Lb. acidophilus* — как основные пробиотические культуры с выраженной антагонистической активностью, а *Str. thermophilus* и *Lac. lactis* — как штаммы с высокой технологической устойчивостью к сушке. Такой подход позволяет объединить функциональные и технологические свойства и повысить эффективность и стабильность готовых продуктов.

Заключение

В результате проведённого исследования были проанализированы ключевые свойства семи штаммов молочнокислых бактерий (*Lb. acidophilus* LSN505, *Lb. acidophilus* MN105, *Str. thermophilus* SN08, *Str. thermophilus* SB21, *Lb. casei* LSS06, *Lac. lactis* LMK05, *Lac. lactis* LSK09), определяющие их пригодность для использования в составе биологически активных добавок сухого типа. Установлено, что представители рода *Lactobacillus*, особенно *Lb. casei* LSS06 и *Lb. acidophilus* LSN505, обладают наибольшей устойчивостью к действию агрессивных факторов желудочно-кишечного тракта — кислой среды (рН 2,5) и солей желчи (0,3%). Это подтверждает их способность сохранять жизнеспособность при прохождении через ЖКТ и выполнять пробиотические функции в организме человека.

Антагонистическая активность показала, что именно *Lactobacillus* характеризуются выраженным ингибирующим действием в отношении широкого спектра патогенных и условно-патогенных микроорганизмов. Наиболее значимое подавление роста отмечено у штаммов *Lb. casei* LSS06 и *Lb. acidophilus* MN105, что указывает на их перспективность для профилактики дисбактериозов и инфекционных заболеваний. При этом *Streptococcus thermophilus* и *Lactococcus lactis* проявили умеренную активность, что делает их скорее дополнительными, чем основными пробиотическими компонентами.

Исследование устойчивости к распылительной сушке при выходной температуре 70 °С показало, что штаммы *Str. thermophilus* SN08 и *Lac. lactis* LMK05 имеют наибольший уровень сохранения клеток (более 83%), что свидетельствует о высокой технологической стабильности и пригодности для перевода в сухую форму. В то же время *Lb. acidophilus* MN105 оказался наиболее чувствительным к сушке, что подчёркивает необходимость подбора оптимальных защитных носителей или комбинированного использования культур.

Таким образом, проведённое исследование подтвердило, что при разработке биологически активных добавок сухого типа целесообразно использовать **комбинированный подход**: включать штаммы, обладающие высокой физиологической устойчивостью (*Lb. casei*, *Lb. acidophilus*), и культуры с выраженной технологической толерантностью (*Str. thermophilus*, *Lac. lactis*). Такой подход позволит повысить эффективность и стабильность готового продукта, а также расширить спектр его функциональных свойств.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Hill C., Guarner F., Reid G., Gibson G.R., Merenstein D.J., Pot B., et al. The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics consensus statement on the scope and appropriate use of the term probiotic // Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology. 2014. Т. 11, № 8. С. 506–514. DOI:10.1038/nrgastro.2014.66.

2. 2 Corcoran B.M., Stanton C., Fitzgerald G.F., Ross R.P. Survival of probiotic lactobacilli in acidic environments is enhanced in the presence of metabolizable sugars // *Applied and Environmental Microbiology*. 2005. T. 71, № 6. C. 3060–3067. DOI:10.1128/AEM.71.6.3060-3067.2005.
3. 3 Fuochi V., Petronio G.P., Lissandrello E., Furneri P.M. Evaluation of resistance to low pH and bile salts of human *Lactobacillus* spp. isolates // *International Journal of Immunopathology and Pharmacology*. 2015. T. 28, № 3. C. 426–433. DOI:10.1177/0394632015590948.
4. 4 Yonekura L., Miyazaki C.M., Popplewell L.M., Silva R., O’Callaghan Y., O’Brien N., et al. Microencapsulation of *Lactobacillus acidophilus* NCIMB 701748 in matrices containing soluble fibre by spray drying: Technological characterization, storage stability and survival after in vitro digestion // *Journal of Functional Foods*. 2014. T. 6. C. 205–214. DOI:10.1016/j.jff.2013.10.008.
5. 5 Peighambardoust S.H., Golshan Tafti A., Hesari J. Application of spray drying for preservation of lactic acid starter cultures: A review // *Trends in Food Science & Technology*. 2011. T. 22, № 5. C. 215–224. DOI:10.1016/j.tifs.2011.01.009.
6. 6 Santivarangkna C., Kulozik U., Foerst P. Inactivation mechanisms of lactic acid starter cultures preserved by drying processes // *Journal of Applied Microbiology*. 2008. T. 105, № 1. C. 1–13. DOI:10.1111/j.1365-2672.2008.03744.x.
7. 7 Passot S., Cenard S., Douania I., Tréléa I.C., Fonseca F. Critical water activity and amorphous state for optimal preservation of lyophilised lactic acid bacteria // *Food Chemistry*. 2012. T. 132. C. 1699–1705. DOI:10.1016/j.foodchem.2011.06.012.